

ZIYORATGOHLARNING JAMIYAT MA'NAVIY HAYOTIDAGI O'RNI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Jasurbek Mamatov

Namangan davlat universiteti stajyor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354001>

Ma'lumki, ziyoratgohlar o'zbek xalqining turmush tarzida o'ziga xos o'rin tutib, ushbu atamaning zamirida *"ziyosat qilish"*, *"inson dunyoqarashida umid qilish"*, *"yengil tortish"*, *"darddan xalos bo'lish"*, *"savob ishga qo'l urish"* kabi tushunchalar ifodalangan [1. B. 185]. O'z o'rnida, insonlar ziyoratdan kelganlarga *"Ziyoratingiz qabul bo'lsin va orzu-istaklaringiz ro'yobga chiqsin"* – deb tilak bildiradi. Mahalliy aholi nazdida har bir muqaddas joy o'ziga xos ilohiy kuchga ega bo'lib, ziyoratgoh qoshida qilingan niyat ijobat bo'ladi.

Ziyorat arabcha so'z bo'lib, u o'zbek tilida borib ko'rish ma'nosini ifodalaydi. O'zbek tilining izohli lug'atida bu so'zga quyidagicha izoh beriladi: *"Ziyorat-arabcha so'z bo'lib, u tashrif, tabarruk joylarga safar qilish"*. Ziyorat o'tgan ajdodlar dafn qilingan joylarni borib ko'rishdir. Biz o'tgan ajdodlarimizni xotirlash va ulardan ibratlanish, oxiratni eslash uchun ziyoratga boramiz. Ziyoratgohlarga baxt yoki omad so'rash yoki ularni tavof qilishlik uchun borish mumkin emas. Chunki bu haqda *"Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Rasululloh sollallohu alayhi vassallam: Agar inson vafot etsa, uning barcha amallari kesiladi. Faqat uchta – sadaqai joriya, manfaat beradigan ilm va unga duo qiladigan solih farzandan kesilmaydi, - dedilar"*. [2. B. 323]

Ziyoratga boradigan kishi avvalo tanasini poklab, o'zini tartibga keltiradi. Ziyorat qiluvchi ziyoratga borishdan oldin kiyadigan kiyimlariga alohida e'tibor beradi. Uning kiyimlari toza-ozoda bo'lishi, ochiq-sochiq kiyimlar emas, milliy va diniy qadriyatlarimizga mos keladigan kiyimlar bo'lishi lozim. Ziyorat qiluvchi kishi ziyoratgohga dafn qilingan ajdodlarimiz ruhini xotirlash uchun borar ekan, u yerdagi mo'tabar kishilarni xayolan tirik, hisoblaydi va ziyoratohga kirish bilan u yerda dafn qilingan zotlarga salom beradi. Uning salomi quyidagicha bo'lishi mumkin: *"Assalomu alaykum, ahli-qubur, sizlarni xudo rahmat qilsin [3]"*. Darhaqiqat, qadimdan ziyoratgohlar kishilar hayoti va ularning o'ziga turli ta'sir ko'rsatishga qodir, deb qaralgan. Shu sababli, aholi orasida bunday joylar o'rnida o'zga maqsadlarda bino qurish o'tgan avliyolarga nisbatan hurmatsizlik sifatida qabul qilingan. Qolaversa, ziyorat va ziyoratgohlar bilan bog'liq qarashlarning shakllanishi ham rivoyat hamda afsonalar bilan bog'liq jarayonlarda kechgan. Shu bilan birga, ziyorat bilan bog'liq marosimlar vohaning tabiati, iqlim sharoitlari hamda aholining turmush tarzi va kundalik mashg'ulotlari bilan bog'liq holda rivojlangan.

Har bir muqaddas joy, ziyoratgoh, tarixiy obida va qadamjolar kishilar tasavvurida ilohiy kuchga ega bo'libgina qolmay, kishilar orasida qadimdan ziyoratgohlarga qurilgan binolar insonlarga turli ilohiy ta'sir ko'rsatishga qodir, deb qaralgan. Shu sababli, bunday joylar o'rnida o'zga maqsadlarda binolar qurish o'tgan avliyolarga nisbatan hurmatsizlik sifatida qabul qilingan. Shu o'rinda qayd etish kerakki, ziyorat qilishda ham o'ziga xos zarur ko'rsatmalar mavjudki, bugungi kunda ziyoratchi albatta, bunga diqqat bilan amal qilishi kerak bo'ladi.

Ziyorat diniy masalalardan biri bo'lganligi bois, uni to'g'ri amalga oshirsagina, kishi ko'p savobga ega bo'lish mumkin. Qolaversa, ziyoratgohlar kishilardagi oliyjanoblik tuyg'ularini shakllantirishda alohida ahamiyatga ega bo'lishi bilan birga muqaddas joylarni ziyorat qilish

insonlarni to'g'ri yo'ldan yurishi, insof-diyonatli bo'lish va o'zidan faqat yaxshilik qoldirish singari xayrli ishlarga chorlagan.

O'z o'rnida shuni qayd etish kerakki, qirg'izistonlik olim G. Aitpaeva muqaddas joylarni to'rtta guruhga bo'lib tahlil qiladi: 1. Tabiiy muqaddas joylar. 2. Manas bilan bog'liq muqaddas joylar. 3. Tarixiy muqaddas joylar. 4. Islom bilan bog'liq bo'lgan muqaddas joylar [4. P. 7]. Odamlar ishonganidek, muqaddas hisoblangan tabiat ob'ektlari, ya'ni ko'llar; g'orlar; tog'lar; buloqlar; toshlar, qum va daraxtlar tizimlashtirilib o'rganilgan.

Tadqiqotlar tahliliga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 3500 dan ziyod muqaddas qadamjo va ziyoratgohlar davlat ro'yxatiga olingan. Garchi, adabiyotlarda muqaddas qadamjo va ziyoratgohlar muhim sig'inish ob'ektlari sifatida qaralgan bo'lsa-da, lekin ularni ma'lum me'yorlar asosida turkumlashtirish ishlari yetarlicha olib borilmagan.

O'zbekistondagi muqaddas qadamjo va ziyoratgohlarning aksariyatida bir nechta tashkiliy elementlar mavjud bo'lib, ular suv manbasi bo'lgan buloq yoki quduq, bir necha yuz yillarga teng bo'lgan daraxt, tosh, maqbara, xonaqo, masjid, madrasa, avliyo shaxsning qabri, g'or, chillaxona va boshqalarning mavjudligiga asoslanadi. Shu bilan birga, vohada ma'lum bo'lgan ayrim bir avliyo, pir va tarixiy shaxslar nomi, afsona hamda rivoyatlari bilan bog'liq alohida olingan tabiat ob'ektlari ham kishilarning sig'inish yoki ziyorat ob'ekti sifatida mavjuddir. Biror-bir shaxsning nomi yoki afsonasi bilan bog'liq *tog'*, *buloq*, *sharshara*, *g'or*, *jarlik* yoki *daraxtlar* ham shular jumlasiga kiradi. Ayniqsa, bu borada Qashqadaryo vohasi ziyoratgohlari va muqaddas qadamjolari bunday o'ziga xos xususiyatlarni qamrab olgan hamda hudud aholisi orasida alohida e'tiborga loyiqdir.

Respublika bo'yicha ziyoratgohlarning tashkiliy elementlari va me'moriy tuzilishi umumiy ko'rinishdan bir-biriga o'xshash bo'lib tuyulsada, aslida har bir viloyat yoki hududning milliy me'moriy va amaliy bezak san'at namunalari muqaddas qadamjolarida o'z ifodasini topgan. Nafaqat arxitektura tuzilishi, balki ularning tashkiliy elementlari jihatidan ham har bir hudud kishilarining tabiati va tarixiy bosib o'tgan yo'li bilan ajralib turadi. Masalan, tadqiqotchi F. Hayitovanning fikricha, Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidagi Ko'hna Fazli, Kasbidagi Qo'shchalish ota va Chiroqchidagi Shakarchi ota mozorlari ham ziyoratgoh hisoblanganligi uchun "mozor" so'ziga qiyoslash o'rinlidir. O'z o'rnida shuni qayd etish kerakki, mozor (arab – ziyorat qilish joyi) – o'tmishdagi mashhur shaxslar, xususan, aziz-avliyolar dafn etilgan joyni anglatadi [5. B. 15].

"Avliyo (arabcha "valiy" so'zining ko'pligi, Xudoga yaqin odam)" – tasavvufda Allohning zoti va sifatlarini yaxshi bilgan, uning buyurganlarini bajarib, gunoh ishlardan o'zini saqlovchi, dunyo lazzati hamda shahvoniy ishlardan yuz o'giruvchi kishi. Islom an'anasida Avliyolar qaysidir bir ishi, xizmati yoki xislati tufayli Allohga yaqin bo'lib qolgan, duolari mustajob, solih, qobil va kamtar kishilardir. Avliyolar payg'ambarlar darajasidan keyin turadi, shuning uchun ularning mozorlarini ziyorat qilib, ibrat olish islom dinining hanafiylik mazhabida savobli ishlardan biri hisoblanadi.

"Avliyo" atamasi "aziz" so'zi bilan birga ham ishlatiladi. Masalan, "aziz-avliyolar" tasavvufda o'zining kashfu karomatlari bilan tanilgan tariqat shayxlari va piru murshidlarga nisbatan qo'llaniladi. Islom aqidasi bo'yicha avliyolar har qancha kashfu karomatga ega bo'lmasin, bir oddiy payg'ambarning martabasiga ham yeta olmaydi [6. B. 36].

Islom dini ta'limotiga ko'ra, ulug' zotlarning qabrlarini ziyorat qilib, ularning ruhlariga duo qilib, xayriehson bilan xotirlash savobli ishlardan hisoblanadi. Biroq, marhum aziz-avliyolar

qabriga sig'inish, ulardan madad so'rash, farzand yoki shifo tilash shariat qoidalariga ko'ra, ta'qiqlanadi. Mozor, ya'ni qabristonda faqatgina Allohning o'zidan najot so'rash kerakligi ta'kidlanadi.

Muqaddas joylarni ziyorat qilish odamlarni yomon yo'llardan uzoq yurish, insofli-diyonatli bo'lish va o'zidan faqat yaxshi nom qoldirish xayrli ishlar sirasiga kiradi. Ularda tarbiya, odob-axloq, o'zaro do'stona munosabatlar, qarindosh, ota-ona va farzandlarining haq-huquqlari, mehr-oqibat, halollik, adolat singari insoniy qadriyatlar ulug'langan. Qisqacha ifodalaganda, ziyoratgohlar jamiyat a'zolarining ruhiy muvozanatini saqlovchi hamda hayotda uchraydigan ayrim psixologik jarayonlarni yengib o'tishda o'zida kuch topish uchun ramziy timsol vazifasini ham o'taydi.

Ziyoratgohlar insonlarning manfaatlari va ommaviy e'tiqodini ifoda etuvchi muqaddas joylar sifatida tarixiy jarayonlarda ma'naviy ozuqa beruvchi omillar bo'lib, ular odamlarning kundalik turmushi tarzida o'ziga xos o'rin tutgan. Qolaversa, ziyoratgoh hisoblangan mozor-qabristonlar uzoq-yaqindan ziyorat qilish uchun kelgan jamoat ahlini birbiri bilan uchrashib, o'zaro madaniy aloqalarni tiklash nuqtasi deyish mumkin.

“Ziyorat” va “turizm” tushunchalari garchi, turli ko'rinishdagi faoliyat bo'lsa-da, ularda bir-birini bog'lab turuvchi o'zaro umumiy jihatlar ham mavjud. Ayniqsa, hozirgi kunda *ziyosat* dunyo sayyohlik tizimida maxsus sayohat turi sifatida tushunilishi bilan ajralib turadi va xalqaro tasniflash standartlariga ko'ra *ziyosat turizmi* deb qabul qilingan hamda jahon aholisi orasida shu ma'nodagi tushunchaga ega bo'lib bormoqda.

Umuman olganda, ziyoratgoh va qadamjolar insonni qadimdan o'z ajdodlari hamda avlodlari oldidagi burchini anglash, o'tganlar xotirasini yodga olish, o'zi yoki yaqinlari uchun yaxshiliklar tilash va ruhiyatiga taskin topish yo'lidagi muhim vositalardan biri hisoblanadi. Qolaversa, ziyoratgoh va qadamjolar xalqning ma'lum hududdagi azaliy turmush tarzi, an'analari, urfodatlari hamda ko'nikmalarini yuksaltirishga ham xizmat qiladi. Qolaversa, ziyoratgohlar nafaqat ma'naviy meros, shu bilan birga qadimgi tarixiy yodgorliklar, masjidlar va aziz avliyolarning qadami tekkan maskanlar sifatida ham aholining hayotiy qadriyatidir.

Xullas, ziyoratgohlarga ziyorat uchun borish insonlarning qalblarni yumshatadi, insonning ruhiy charchog'ini yozadi, qayg'u-alamini ketkazadi. Insonni boshqalar bilan bo'ladigan muomala va xulqini yaxshi bo'lishiga sababchi bo'ladi. Ziyorat insonning sog'ligiga, uning umrini uzoq bo'lishiga manfaat yetkazadi.

References:

1. Маҳмуд Саттор. Ўзбек удумлари. – Тошкент, 1993. – Б. 185.
2. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Руҳий тарбия – хулқланиш китоби. – Тошкент: Hilol-Nashr, 2018. – 464 б.
3. Dala yozuvlari. Namangan viloyati Chust tumani Sarimsoqtepa qishlog'i. 2022- yil.
4. Aitpaeva, G. Sacred Sites of the Southern Kyrgyzstan: Nature, Manas, Islam. Aigine Cultural Research Center. – Bishkek. – 2013. – P. 7.
5. Ҳайитова Ф. Ўзбек халқи этномаданиятида зиёрат ва зиёратгоҳлар тарихи (Қашқадарё воҳаси мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2021. – Б. 15.
6. Ислом энциклопедияси / Шайх Абдулазиз Мансур таҳрири остида. – Тошкент: ЎзМЭ, 2017. – Б. 36.

7. Ortikov, Y. A. (2023). National Language as a Factor of Ethno-Cultural Identity in the Dungans of Uzbekistan. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(5), 11-16.
8. Yosin , A. O. (2023). CHANGES IN THE ETHNO-CULTURAL IDENTITY OF DUNGANS OF UZBEKISTAN (IN THE EXAMPLE OF THE DUNGAN LANGUAGE). *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 144–151.
9. Mamatov, J. (2022). Ethnographic Commentary (Soviet Ethnography) Magazine Review of Uzbek People's Ethnoculture. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 7, 144-148.
10. Саримсоков А. А. ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ УЗБЕКОВ // Ученый XXI века. 2020. №1 (60). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-kalendarnye-vzglyady-uzbekov> (дата обращения: 16.09.2023).

